

ГЕЛЬМИНТЛАР БИОЛОГИЯСИ ВА ЭПИЗОТОЛОГИЯСИНING УМУМИЙ ҚОНУНИЯТЛАРИ

М.Э.Ғойипова¹, П.А. Ҳақбердиев²

¹Самарқанд давлат ветеринария, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали
доценти, в.ф.ф.д.

²Самарқанд давлат ветеринария, чорвачилик ва биотехнологиялар университети доценти, в.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529163>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Гельминт, trematoda, сўрғичлилар, мирацидий, редиюлар, церкарий, биогельминт, адолескарий, метацеркарий, cestoda, nematoda геогельминт, эпизоотия, ҳайвонлар, инвазия, парамфистоматид.

Бугунги кунда гельминтлар ҳақида аҳоли орасида тушунча ва маълумотларга эга бўлган инсонлар кўп эмас. Гельминтлар қандай хужайра, қаердан пайдо бўлади? Ниманинг ҳисобига ривожланиб кўпаяди ва қайси органларни зарарлайди каби саволлар туғилади? Айни дамда инсонлар орасида ҳам гельминтларнинг организмга турли антропоген омиллар билан кириб келиши ҳисобига қон таркиби кўрсаткичларининг ўзгариши, улар туфайли иммун тизимнинг тушиб кетиши ва турли хил касалликларнинг кўпайишига олиб келмоқда. Бу саволларга фақатгина медицина ва

ANNOTATSIYA

Мақолада ҳайвонлар организмида паразитлик қиладиган трематода, цистода ва нематода синфлари таснифланиши, трематодаларнинг биологик ривожланишининг умумий схемаси, ривожланиш жараёнида асосий ва оралиқ хўжайинлар қатнашиши, эпизоотик ўчоқлар (ЭЎ) турлари ва гельминтозлар эпизоотологиясининг умумий қонуниятлари ҳақида маълумотлар келтирилган

ветеринария соҳа мутахассисларигина жавоб бераолади холос.

Гельминтларнинг сирли дунёси қизиқарли ва жумбоқларга бой. Бу оламда уларнинг миллионлаб турларини учратамиз. Аммо, тана тузилиши ва морфологиясига қарабгина бир – биридан фарқ қиламиз. Уларнинг биологик ривожланиш даври асосий ва оралиқ хўжайинларнинг мавжудлиги билан боғлиқ. Ҳозирги кунда ҳудудларда иқлим - об-ҳаво, намлик, қуёш нури ва бошқа биотик омилларнинг етарли бўлиши оралиқ хўжайинларни кўпайганлигини

билдиради. Бу эса йирик ва майда шохли ҳайвонлар орасида ҳам турли хил гельминтларнинг кўпайишига сабаб бўлади.

Мақолада ҳайвонлар организмида паразитлик қиладиган трематода, цистода ва нематода синфларининг таснифланиши, трематодаларни биологик ривожланишининг умумий схемаси, ривожланиш жараёнида асосий ва оралиқ хўжайинларнинг қатнашиши, эпизоотик ўчоқлар (ЭЎ) турлари ва гельминтозлар эпизоотологиясининг умумий қонуниятлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Trematoda синф вакиллари – трематодалар тана тузилиши жиҳатдан ясси гельминтлар (Plathelminthes) туркумига киради, танаси баргсимон шаклда, ёки узунчоқ бўлиб бош ва қорин сўрғичлар билан таъминланган. Шунинг учун трематодалар оддий тилда **сўрғичлилар** деб аталади.

Трематодалар асосан гермофрадит (икки жинсли) паразитлар бўлиб уларда ҳам эркаклик ҳам урғочи жинсий органлари бўлади.

Трематодалардан ориентобильгарциялар (*Orientobilharzia turkestanica*) айрим жинсли паразитлардир ва уларнинг эркак ва урғочилари бир-биридан жуда фарқ қилади. Ориентобильгарцияларнинг тана тузилиши ҳам узунчоқ нематодаларга ўхшаш бўлади.

Трематодаларнинг биологик ривожланишининг умумий схемаси кўйидагича: **етилган тухумдан** ташқи муҳитга (айрим ҳолларда она организмида) биринчи босқич личинка – **мирацидий** чиқади ва биринчи оралиқ хўжайин (моллюскалар)

организмига кириб спороцистага айланади. Спороцисталарда бир ёки икки авлод **редийлар** ривожланади ва редийлардан эса оддий ёки айрисимон думли **церкарий** ҳосил бўлади. Церкарийлар ташқи муҳитда (сувда) ҳаракат қилиб яшайди ва асосий (ёки кўшимча) хўжайин организмига тушганда ўз думини ташлайди. Айрим трематодаларнинг (фасциола, парамфистомлар) церкарийлари ташқи муҳитда думини ташлаб **адолескарийга** (цисталанган личинка) айланади. Бу босқичдаги личинкалар умуман **метацеркарий** деб аталадилар ва улар асосий хўжайин (ҳайвон, одам) организмига (сув, ўт билан) тушиб вояга етадилар.

Вояга етган трематодалар асосий хўжайиннинг турли тўқима ва аъзоларида жойлашиб ўсиб ривожланиб яшайди. Масалан, фасциола ва дикроцелиялар ҳайвоннинг жигари, ўт йўллари ва ўт халтасида, парамфистоматидлар (каликофорон, гастротилакс, парамфистома) ковшовчи ҳайвонларнинг катта қорнида (рубец), ориентобильгарциялар мезентериал қон томирларда яшайди. Демак, трематодалар **биогельминтлар** бўлиб уларнинг биологик ривожланиш жараёнида бир ёки икки-уч оралиқ ва кўшимча хўжайинлар қатнаниши шартдир. Масалан, фасциолалар (*Fasciola hepatica*, *F.gigantica*)нинг ривожланиш жараёнида оралиқ хўжайин – чучук сувда яшовчи моллюскалар (*Lymnaea*) қатнашади. Дикроцелияларнинг биологик ривожланиш жараёни эса биринчи оралиқ хўжайин – қурукликда яшовчи моллюскалар ва кўшимча оралик

хўжайин – чумолилар иштирокида амалга ошади.

Cestoda синф вакиллари – цестодалар ҳам ясси гельминтлар туркумига киради, уларнинг танаси лентасимон ва бўғинларга бўлинган. Цестодалар бош (сколекс), бўйинча ва тана (стробила) қисмлардан тузилган бўлиб уларнинг узунлиги 1-2 мм.дан 5-10 метргача бўлади.

Цестодалар ҳам **биогельминтлар** бўлиб уларнинг ривожланиш жараёни асосий ва оралиқ хўжайинлар қатнашиши билан амалга ошади. Масалан, Anoplocephalidae оиласига мансуб цестодалар – мониезия (*Moniezia expansa*, *M.benedini*)ларнинг оралиқ хўжайини орибатид яйлов каналари бўлса, тениидларнинг, яъни эхинококк (*Echinococcus granulosus*) мультицепс (*Multiceps multiceps*), тениялар (*Taenia hydatigena*, *T.ovis*), оралиқ хўжайини сифатида қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва одам қатнашади, уларнинг асосий, яъни дефинитив хўжайини эса ит ва бошқа гўштхўр ҳайвонлардир. *Taeniarhynchus saginatus*нинг оралиқ хўжайини фақат йирик шохли ҳайвонлар (қорамол), асосий хўжайин ролини эса одам ижро этади. Шунинг учун қишлоқ хўжалик ҳайвонлар, жумладан қўй-эчкиларда хусусий цестодозлар – мониезиоз, тизаниезиоз, авителлиноз ҳамда ларвал цестодозлар –эхинококкоз, ценуроз, цистицеркозлар учрайди. Хусусий цестодозларни цестодаларнинг вояга етган шакллари қўзғатса, ларвал цестодозларни цестодаларнинг личинкалари чақиради.

Nematoda синфига мансуб гельминтлар думалоқ (уларнинг кўндаланг кесими айлана шаклида)

гельминтлар (*Nemathelminthes*) туркумига киради.

Нематодалар айрим жинсли, уларнинг урғочи ва эркак нусхалари мавжуд. Нематодаларнинг танаси кўпчилик ҳолларда узунчоқ бўлиб бош қисмидаги оғиз, бўйин қисмидаги кизилўнгач тана қисмидаги ичакка ўтиб дум қисмидаги чиқариш тешиги билан тугалланади.

Нематодаларнинг урғочи нусхалари кўпинча эркакларидан катта, уларда урғочи жинсий органлар – тухумдон, тухум ўтказгич, бачадон (матка)

ва ташқи жинсий тешик (вульва) бўлади. Эркак нематодалар эркаклик жинсий аъзолар – уруғдон, уруғ ўтказгич жинсий бурса, жинсий орган (спикула) ва бошқа қўшимча, ёрдамчи мосламалар билан таъминланган.

Биологик ривожланиш жараёни бўйича нематодалар асосан **геогельминтлар** бўлиб, уларнинг ривожланиши оралиқ ва қўшимча хўжайин иштирокисиз амалга ошади, айрим нематодалар биогельминтлар бўлиб уларнинг ривожланиши эса оралиқ ва қўшимча (резервуар) хўжайинлар орқали амалга ошади. Геогельминт нематодаларнинг тухум ва личинкалари бевосита ташқи муҳитда (яйловда) ривожланиб инвазион босқичга ўтгандан кейин ҳайвон организмига ўтади ва бу асосий хўжайиннинг турли тўқима ва органларида жойлашиб вояга етади.

Нематодалар орасидаги биогельминтлар, яъни бионематодалар, масалан қорамолларнинг телязиоз касаллигининг қўзғатувчиси – (*Thelazia rhodesi*, *Th.gulosa*, *Th. Skrjabini*) оралиқ хўжайин – махсус чивинлар (слепни)

орқали қорамолга юқади. Қўй-эчкиларнинг мюллероз (Muellerius capillarus), цистокаулѐз (Cystocaulus nigrescens) касалликларини кўзғатувчи нематодаларнинг оралиқ ва қўшимча хўжайинлари куруқликда яшовчи моллюскалар (шилимшиқлар), чўчқалар метостронгилѐзи кўзғатувчисининг (Metastrongylus elongatus, M.pudendotectus M. Salmi) оралиқ хўжайинлари тупроқ чувалчанглари (Lumbricus, Eisenia Allobofphora, Vimatus ва Helodrilus авлод вакиллари)дир.

Паррандаларнинг сингамоз касаллигининг кўзғатувчиси (Syngamus trachea) икки йўл билан ривожланиши мумкин: биринчиси бевосита ёки тўғридан-тўғри ташқи муҳитда ривожланган инвазион тухумни ютиш йўли; иккинчиси сингамус инвазион тухумлари қўшимча (резервуар) хўжайин – тупроқ чувалчанглари, моллюскалар, айрим хашаротлар томонидан ютилади ва уларнинг ичагидан тана мушакларига ўтиб циста билан қопланган ҳолда ойлаб, йиллаб тирик сақланади ва паррандалар инвазион тухум билан зарарланган оралиқ хўжайинларни истеъмол қилиб зарарланади. Шундай қилиб **геогельминтлар** ўзларининг биологик ривожланишини фақат биргина асосий хўжайинда ўтказади ва унинг организмида вояга етган ҳолатга эришиб тухум чиқара бошлайди. Шунинг учун бу гельминтларни бир хўжайинли (лотинча моноксен) гельминтлар дейилади.

Биогельминтларнинг ривожланиш жараёни асосий хўжайиндан ташқари бир ёки бир неча оралиқ ва қўшимча хўжайинлар иштирокида амалга ошади. Бу

кўрсаткичга қараб биогельминтлар икки, уч, тўрт хўжайинли (биксен, триксен, тетроксен) бўлади.

Гельминтозлар эпизоотологиясининг умумий қонуниятлари. Гельминтозлар эпизоотологияси, яъни касалликнинг вужудга келиши, ривожланиши, сўнабориши, ва тугаланиши, ҳар бир алоҳида гельминтозларда ва ҳар хил географик-иқлим шароитларда ҳар хил бўлади. Аммо, гельминтозлар эпизоотологиясининг умумий хусусиятлари, умумий қонуниятлари ҳам бор.

Гельминтозлар эпизоотологияси ҳам, юқумли (бактериал ва вирус) касалликлар эпизоотологияси каби касаллик манбаи, гельминтозлар тўғрисида сўз кетганда –инвазия манбаъи, унинг тарқалиш йўллари ёки касалликка (инвазияга) мойил ҳайвон каби таркибий қисмлардан иборат.

Эпизоотик жараён геогельминтозларда уч, биогельминтозларда эса тўрт қисмдан иборат бўлади: геогельминтозларда – инвазия манбаи (гельминт билан зарарланган ҳайвон), инвазиянинг тарқалиш механизми (ер, ўсимликлар, умуман ташқи муҳит) ва касалликка мойил ҳайвон, биогельминтозларда эса бу қисмларга яна оралиқ ва қўшимча хўжайинлар қўшилади (В.В.Филлипов, 1985).

Гельминтозлар, ана шу юқорида қайд этилган эпизоотик жараён қисмлари (звенolari) мавжуд бўлган тақдирдагина келиб чиқади ва ривожланади. Шу звенолардан бирортаси табиий шароитда бўлмаса, ёки сунъий (одам иштирокида) йўқ қилинса касаллик келиб чиқмайди.

Айнан шу тамоил асосида, яъни гельминтозлар эпизоотик тизимининг бирор-бир звеносини (қисмини) йўқ қилиш асосида, гельминтозларга қарши кураш олиб борилади.

Содда қилиб айтганда гельминтозлар бўлмаслиги учун ёки инвазия манбаъи – зарарланган ҳайвонни инвазиядан тозалаш, яъни дегельминтизация қилиш ёки ташқи муҳит (зарарланган яйлов, сув, озуқа) омилини бартараф этиш, ёки касалликка моил ҳайвонларни инвазия манбаи ва тарқатувчи омиллар билан учрашишини олдини олиш (ёш молларни катта ёшдаги моллар билан бирга боқмаслик, яйловни соғломлаштириш, зарарланган озуқани зарарсизлантириш) йўли билан гельминтозларнинг олди олинади. Гельминтозлар эпизоотик жараёни 6 асосий босқичлардан (Р.С.Шульц ва Р.Э.Давтян, 1952) ташкил топади.

Биринчи босқич – **препатент** давр бўлиб у ҳайвоннинг гельминтоз билан зарарланган вақтидан гельминтлар ҳайвон организмида вояга етиб тухум ёки личинка чиқара бошлаган вақтгача бўлган даврни ўз ичига олади.

Иккинчи босқич – **гельминтлар жинсий фаоллигининг ўсабориши**, гельминт тухум ва личинкалар микдорининг ўсиш даври.

Учинчи – **чўққи** даври, яъни гельминтларнинг урчиш (кўпайиш) функцияси энг юкори бўлган вақт, ёки энг кўп микдорда тухум ва личинка чиқариш даври.

Тўртинчи босқич – **гельминтлар жинсий фаоллигининг** (умуман яшаш фаолиятининг) **сўниш** даври. Бу даврда ҳайвон организмида иммунобиологик

жараёнлар ривожланади, гельминтларнинг фаолияти жумладан тухум қўйиш фаолияти пасаяди, натижада улар чиқарадиган тухум ва личинкалар микдори камаяборади.

Бешинчи босқич – **поспатент** даври – ҳайвон организмида фақатгина эркак жинсли (самец) гельминтлар ҳамда тухум ишлаб чиқаришдан тўхтаган урғочи (самка)лар яшайдиган давр.

Олтинчи – **соғайиш** даври, ҳайвоннинг гельминтлардан (аввал эркак гельминтлардан, кейинчалик урғочи гельминтлардан) озод бўлиш даври.

Гельминтозларнинг эпизоотик жараёни маълум давр ва муҳитда амалга ошади, у қайтариладиган ва қайтарилмайдиган бўлиши мумкин. Қайтариладиган ёки такрорланадиган эпизоотик жараён гельминтларнинг тухум ва личинкалари жонсиз (неорганик) муҳитда инвазион босқичга етиб ҳайвон организмига актив ёки пассив кириши натижасида вужудга келади. Бу ҳолат асосан геогельминтларга хосдир. Қайтарилмайдиган, ёки такрорланмайдиган эпизоотик жараёнда эса гельминтларнинг тухум ва личинкалари маълум биологик муҳитда, бир ёки бирнеча (оралиқ ва қўшимча) хўжайинлар организмида ривожланиб, асосий хўжайин учун инвазион босқичга етиб ҳайвон организмига тушади. Бундай жараён биогельминтларга хосдир.

Ларвал цестодозлар – эхинококкоз, ценуроз, цистицеркозларнинг эпизоотик жараёни ўзига хос хусусиятга эга. Бу гельминтозларнинг қўзғатувчилари

личинка босқичида қишлоқ хўжалик ҳайвонлар ва одам организмида паразитлик қилади ва асосий хўжайин – ит, бўри каби гўштхўр ҳайвонлар организмига ташқи муҳитни четлаб тушади. Личинкалар (эхинококк, ценур, цистицерк пуфаклари) тўғридан-тўғри, бевосита оралиқ хўжайинлар (қишлоқ хўжалик ҳайвонлари)нинг зарарланган ички аъзолари ва тўқималарини асосий хўжайин (ит, бўри ва бошқ.) истеъмол қилиши натижасида эпизоотик жараён амалга ошади. Демак, назарий жиҳатдан ларвал цестодозларда эпизоотик жараён қайтариладиган бўлиши мумкин. Аммо бу «қайтарилиш» инвазиянинг интенсивлигининг ошишига сезиларли таъсир қилмайди. Шунинг учун, гельминтозлар эпизоотологияси нуқтаи-назаридан қаралганда, ларвал цестодозларда эпизоотик жараён қайтарилмайди.

Маълумки, гельминтозлар уларнинг қўзғатувчиларининг биологик хусусиятларига қараб маълум бир иқлим-шароит, ҳудуд, минтақаларда учрайди, демак улар стационар касалликлардир. Касалликнинг келиб чиқиш вақти, эпизоотик жараённинг интенсивлиги, касал моллар қайд қилинишининг доимийлиги ва эпизоотик ҳолатнинг экологик ва антропоген омилларга боғлиқлиги каби хусусиятларга қараб эпизоотик ўчоқлар 5 тур ва 6 босқичга бўлинади (В.Б.Филлипов, 1985).

Эпизоотик ўчоқлар (ЭЎ) турлари қуйидагилар:

1. **Сўнабораётган ЭЎ** – гельминтозлар билан зарарланган моллар сони вақт ўтиши билан камаяборади;

2. **Табиий ЭЎ** – гельминтоз қўзғатувчилари маълум биотоплар ва ландшафт ҳудудларда одам ёки ҳайвонлар иштирокисиз ривожланади ва моил ҳайвонга юқади;

3. **Янги ЭЎ** – яқинда пайдо булган ва зарарланган ҳайвонлар сони кўпаяборадиган эпизоотик ўчоқлар;

4. **Доимий (стационар) ЭЎ** – касаллик қўзғатувчиси узоқ вақт сақланадиган ва моил ҳайвон мавжуд бўлганда касаллик келиб чиқадиган ўчоқлар;

5. **Энзоотик ЭЎ** – маълум ҳудуд (хўжалик, ферма)га хос ва бошқа ҳудудларга тарқалмайдиган ўчоқлар.

Эпизоотик жараённинг босқичларига қараб касалликнинг интенсивлиги ўзгаради. Эпизоотик жараённинг қуйидаги 6 босқичи мавжуд:

1. **Эпизоотиялараро босқич**, бу инвазиянинг кўтарилиши оралиғидаги давр. Бу даврда касаллик экстенсивлиги ва интенсивлиги энг паст даражада бўлади, инвазия спорodik учрайди. Подадаги моллар энг мустаҳкам иммунитетга эга бўлади;

2. **Эпизоотия олди босқич** даврида инвазиянинг экстенсивлиги ва интенсивлиги секин – аста кўтарилди боради, касалланган (клиник белгилари билинадиган) моллар сони кўпаяди;

3. **Эпизоотиянинг ривожланиш босқичи**. Инвазия интенсивлиги ва экстенсивлиги тобора ошаборади, касалликнинг ўткир шакллари пайдо бўлади;

4. **Эпизоотиянинг максимал кўтарилиш (чўққи) босқичи**. Касалликнинг интенсивлиги ва экстенсивлиги маълум вақт орасида

(хафта, ой) энг юқори кўрсаткичларда сақланади;

5. **Эпизоотиянинг сўниш боқичи**-инвазиянинг экстенс ва интенсивлиги камайиб боради, инвазиянинг тарқалиш механизми бузилади;

6. **Постэпизоотия** (эпизоотиядан кейинги) **боқич**. Ҳайвонлар мустақкам иммунитетга эга бўлади, касаллик чиқиш холатлари тўхтади, подада субклиник шаклдаги касаллик кузатилади.

Хулоса. Гельминтозлар эпизоотологиясига мавсумий ўзгариш (динамика) хосдир.

Гельминтозларнинг мавсумийлиги – йилнинг маълум фаслларида (баҳор, ёз, куз ва қиш), ёки ойларида ҳайвонларнинг гельминтлар билан зарарланиш даражасининг ўзгариши билан аниқланади. Гельминтозлар мавсумийлиги тўғрисида сўз кетганда инвазиянинг экстенс- ва интенсивлиги кўтарилиши назарда тутилади. Гельминтозларнинг мавсумийлиги маълум иқлим-шароитга эга бўлган ҳудудларда об-ҳаво, намлик, қуёш нури ва бошқа биотик омилларга бевосита боғлиқдир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. – Москва: Изд.АН СССР,
2. Скрябин К.И., Шульц Р.С. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка. – Москва: Сельхозгиз, 1937.
3. Матчанов Н.М., Дадаев С., Азимов Д.А., Зимин Ю.М., Гехтин В.И. Гельминты сельскохозяйственных животных // Экология паразитов животных северо-востока Узбекистана. - Ташкент, 1984.
4. Азимов Д.А., Дадаев С.Д., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А. Гельминты жвачных животных Узбекистана. – Ташкент: Фан, 2016.